

Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Maestría en Argumentación Judicial

*“Análisis del test de razonabilidad sentencia Reino Unido sobre
reconocimiento facial automático”*

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez

Materia: Teoría Jurídica Contemporánea y Argumentación Jurídica

Alumno: Licenciado Filemón Soto Marín

Monterrey, Nuevo León a junio de 2026.

Resumen del caso

Edward Bridges demandó a la policía de Gales, por la implementación del sistema de localización por reconocimiento facial automático, debido a que sus datos biométricos faciales fueron capturados en dos eventualidades públicas, alegó que esa tecnología violaba su derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, que además ese sistema tenía efectos discriminatorios y violaba el deber de igualdad en el sector público. Por su parte, la policía en mención sostuvo que contaba con una licencia para utilizar el citado sistema de reconocimiento facial, y que este permite detectar entre otras, a personas fugadas y sospechosas de haber cometido delitos.

En sentencia de primera instancia se desestimó la demanda de Edward Bridges y se sostuvo que el caso implicaba una limitación legítima del derecho a la privacidad y determinó que la mencionada tecnología sí estaba regulada y dictaminó que su uso era proporcionado y que estuvo justificado en los dos días en cuestión. Ante tal panorama, el demandante interpuso el recurso de apelación contra la primera sentencia ya que dijo que esta validaba ese sistema de reconocimiento, en franca violación a su derecho a la privacidad y del deber de igualdad del sector público, al no prevenir posibles efectos discriminatorios.

La Sala respectiva al resolver dicha apelación concluyó que la aludida tecnología infringió el referido artículo 8 de forma continuada y que además, se vulneró la Ley de Protección de Datos y el deber de igualdad en el sector público establecido en la Ley de Igualdad, porque el marco jurídico no era suficiente y dejaba demasiada discreción a los agentes de policía, que también que no quedaba claro quién podía ser incluido en la lista de vigilancia ni dónde se podía desplegar el sistema y que por eso las políticas carecían de la fuerza de ley necesaria. Igualmente, acotó que la evaluación de impacto en la protección de datos no logró evaluar adecuadamente los riesgos para los derechos y libertades de los interesados ni abordar las medidas para mitigar los riesgos derivados de esas deficiencias e incumplió con el deber de igualdad en el sector público porque se verificó que la policía involucrada no estaba en condiciones de evaluar el posible impacto discriminatorio de la tecnología.

Test de razonabilidad

Para el análisis sobre el reconocimiento facial automatizado el test debe ser del tipo de escrutinio estricto, atendiendo a que en el caso que nos ocupa, con la aplicación de esa tecnología se vulneraron los derechos fundamentales del respeto de la vida privada, a la protección de datos personales, prohibición de discriminación y libertad expresión y de reunión pacífica, pues no había un marco legal adecuado, era demasiada discrecionalidad policial y falta de evaluación de sesgos y de impacto en privacidad.

Acertadamente como lo estableció el Tribunal de Apelación el uso de la tecnología de reconocimiento facial automático no cumple con el requisito de legalidad de los citados derechos humanos, ante la falta de claridad del marco jurídico del reino unido sobre los supuestos en los que es factible la aplicación de ese reconocimiento facial, lo que evidentemente propicia arbitrariedad al dejarse al arbitrio de los funcionarios policiales, sin contar estos con un protocolo previo.

Asimismo, el empleo de la aludida tecnología se realizó sin garantías contra sesgos raciales y de género que crean riesgo real de prácticas discriminatorias, ya que este algoritmo tiene tasas de error, lo que podría resultar en falsos positivos en contra de minorías de por sí históricamente vulneradas por razón de su color de piel, rasgos físicos o determinadas particularidades, tal y como ya ha ocurrido en la realidad, causándose con ello, daños en su reputación y psicológicos a las personas que no se reparan.

Además, el reconocimiento facial automático, tampoco supera la buena fe al capturar masivamente rostros de numerosos ciudadanos en protestas y eventos públicos que no dieron causa ni consentimiento para ello, afectando su expectativa legítima de no ser fichados por ejercer derechos, ya que procesar 500,000 personas para buscar a unos cuantos sospechosos o investigados por algún delito, no es necesario ni proporcional, pues impone una vigilancia generalizada contraria los derechos humanos en mención, sobre todo cuando su base legal no es clara.

En ese tenor, quien suscribe concluye que el uso del reconocimiento facial automático no es razonable porque en el caso que nos ocupa se aplicó sin reglas claras y de forma indiscriminada. Y aunque la seguridad pública constituye un fin legítimo, su implementación técnica no ofrecía garantías de objetividad ni justifica adecuadamente la injerencia en la privacidad de las personas. Además, su uso comprometió el derecho a la no discriminación, al existir riesgo de sesgos en la identificación, y limita la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, al generar un efecto disuasorio sobre ciudadanos que participan en protestas o eventos públicos sin ser sospechosos de delito alguno.

REFERENCIAS

López Sánchez, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Editorial Aranzadi.

López Sánchez, R., & Leal Espinoza, J. L. (s.f.). El derecho a la información y datos personales en México. Editorial Dykinson.

Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales. (2020). R (Bridges) v CC South Wales & Ors EWCA Civ 1058.